

ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ЭСТРАДА САНЪАТИДА ВАТАН МАВЗУСИНИНГ МУСИҚИЙ-БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

Шахло Тиловова

ЎзДК хузуридаги Б. Зокиров номидаги МЭСИ Эстрада санъати факультети 1-
босқич магистранти

Илмий раҳбар: профессор **Р.Р. Исламова**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20568873>

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий ўзбек эстрада санъатида Ватан мавзусининг мусиқий ва бадиий талқини таҳлил қилинади. Муаллиф эстрада кўшиқчилигида ватанпарварлик, миллий ғурур ва истиқлол ғояларининг мусиқий ифода воситалари орқали очиб берилишини, мусиқа ва шеърининг матннинг ўзаро уйғунлигини ҳамда вокал ижрочилигининг асар мазмунини етказишдаги ролини кўриб чиқади. Тадқиқотда Ватан мавзусидаги вокал асарлар ёш авлодни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялашда, шунингдек миллий мусиқа маданиятини оммалаштиришда муҳим маънавий восита сифатида баҳоланади. Бундай асарларни яратиш ва замонавий медиа макон орқали тарғиб қилиш миллий санъат тараққиётининг устувор йўналишларидан бири эканлиги асосланади.

Калит сўзлар: эстрада санъати, Ватан мавзуси, вокал ижрочилик, миллий ғоя, маънавий тарбия, мусиқий-бадиий талқин, ватанпарварлик, миллий қадриятлар, шеърининг матн, мусиқа таълими.

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ РОДИНЫ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЭСТРАДНОМ ИСКУССТВЕ

Шахло Тиловова

магистрант 1 курса факультета эстрадного искусства МЭСИ имени Б. Закирова при
Государственной консерватории Узбекистана

Научный руководитель: профессор **Р.Р. Исламова**

Аннотация: В данной статье анализируется музыкально-художественная интерпретация темы Родины в современном узбекском эстрадном искусстве. Автор рассматривает раскрытие идей патриотизма, национальной гордости и независимости средствами музыкальной выразительности, гармонию музыки и поэтического текста, а также роль вокального исполнительства в передаче содержания произведения. В исследовании вокальные произведения на тему Родины оцениваются как важное духовное средство воспитания молодого поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей, а также популяризации национальной музыкальной культуры. Обосновывается, что создание таких произведений и их продвижение через современное медиaproстранство является одним из приоритетных направлений развития национального искусства.

Ключевые слова: эстрадное искусство, тема Родины, вокальное исполнительство, национальная идея, духовное воспитание, музыкально-художественная интерпретация, патриотизм, национальные ценности, поэтический текст, музыкальное образование.

MUSICAL AND ARTISTIC INTERPRETATION OF THE THEME OF THE MOTHERLAND IN MODERN UZBEK VARIETY (POP) ART

Shakhlo Tilovova

first-year master's student, Faculty of Variety Art, MESI named after B. Zokirov under the State Conservatory of Uzbekistan
Scientific adviser: Professor **R.R. Islamova**

Abstract: This article analyzes the musical and artistic interpretation of the theme of the Motherland in modern Uzbek variety (pop) art. The author examines how the ideas of patriotism, national pride, and independence are revealed through musical means of expression, the unity of music and poetic text, and the role of vocal performance in conveying the content of a work. The study evaluates vocal works on the theme of the Motherland as an important spiritual means of educating the younger generation in the spirit of national and universal values, as well as of popularizing national musical culture. It is substantiated that creating such works and promoting them through the modern media space is one of the priority directions for the development of national art.

Keywords: variety (pop) art, theme of the Motherland, vocal performance, national idea, spiritual education, musical and artistic interpretation, patriotism, national values, poetic text, music education.

КИРИШ

Замонавий ахборот макони ва рақамли технологиялар тараққиёти шароитида мусиқа санъати жамият маънавий ҳаётининг муҳим таркибий қисмига айланмоқда. Айниқса, оммавий маданият тизимида эстрада мусиқаси кенг аудиторияга тез етиб бориши ва инсон хис-туйғуларига кучли таъсир кўрсатиши билан ажралиб туради. Шу сабабли бугунги кунда ўзбек эстрада санъатида миллий ғоя, Ватанга муҳаббат ва маънавий қадриятларни тарғиб этувчи асарларга бўлган эҳтиёж тобора ортиб бормоқда.

Янги Ўзбекистон тараққиёти даврида миллий маданиятни ривожлантириш, ёш авлодни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Бу жараёнда мусиқа санъати муҳим тарбиявий восита сифатида катта аҳамият касб этмоқда. Чунки мусиқа инсон қалбига тез таъсир этувчи, унинг эстетик тафаккури ва маънавий дунёқарабини шакллантирувчи санъат турларидан биридир. Шу нуқтаи назардан қараганда, Ватан мавзусида яратилган вокал асарлар жамият маънавиятини юксалтиришда муҳим ўрин тутди.

Мазкур мақоланинг мақсади — замонавий ўзбек эстрада санъатида Ватан мавзусининг мусиқий-бадий талқинини, унинг ёш авлод маънавий-ахлоқий тарбиясидаги ўрни ҳамда замонавий медиа маконда тарғиб этилиши хусусиятларини ўрганишдан иборат.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДЛАРИ

Тадқиқот объекти сифатида замонавий ўзбек эстрада санъатида Ватан мавзусида яратилган вокал асарлар ҳамда уларнинг мусиқий-бадий ва тарбиявий хусусиятлари танлаб олинди. Тадқиқот материалларини эстрада вокал ижрочилиги, оммабоп мусиқа маданияти ва мусиқа таълимига оид илмий-методик манбалар, шунингдек мавзуга доир замонавий вокал асарлар ташкил этди.

Ишда қуйидаги тадқиқот усулларидан фойдаланилди: илмий-методик адабиётларни назарий таҳлил қилиш; Ватан мавзусидаги қўшиқларнинг мусиқий тузилиши ва шеъринг матни ўртасидаги уйғунликни мазмуний таҳлил қилиш; турли асарларни қиёсий ўрганиш; олинган маълумотларни умумлаштириш ва тизимлаштириш. Тадқиқотнинг назарий-методологик асосини эстрада вокал ижрочилиги ва оммабоп мусиқа маданияти бўйича

мутахассисларнинг ишлари [1; 2; 5], шунингдек оммабоп мусиқа ва сахна ижрочилиги назариясига оид тадқиқотлар [3; 6; 7] ташкил этди.

НАТИЖАЛАР

Ўтказилган таҳлил натижалари замонавий ўзбек эстрада санъатида Ватан мавзусининг мусиқий-бадий талқини бир неча ўзига хос жиҳатда намоён бўлишини кўрсатди.

Ўзбекистон қадимдан юксак маданият ва бой мусиқий анъаналарга эга мамлакат сифатида дунёга танилган. Миллий мусиқа санъати халқнинг тарихи, урф-одатлари, орзу-интилишлари ва маънавий қиёфасини ўзида мужассам этган муҳим маданий мерос ҳисобланади. Замонавий ўзбек композиторлари ана шу бой анъаналарни давом эттирган ҳолда миллий руҳни замонавий мусиқий услублар билан уйғунлаштириб келмоқда.

Айниқса, ўзбек эстрада кўшиқчилигида Ватан мавзуси алоҳида ўрин эгаллайди. Бу мавзудаги кўшиқларда юртга муҳаббат, халққа садоқат, миллий ғурур ва истиқлол ғоялари мусиқий ифода воситалари орқали таъсирчан тарзда очиб берилади. Ватан ҳақидаги кўшиқларда лирик кайфият билан тантанавор руҳнинг уйғунлиги кузатилади. Бу эса асарларнинг нафақат бадий, балки маънавий қимматини ҳам оширади [5].

Сўнгги йилларда миллий эстрада санъатида турли фестиваллар, танловлар ва маданий тадбирлар учун яратилган кўшиқлар сони ортиб бормоқда. Бундай асарларда миллий оҳанглар, халқ мусиқаси элементлари ва замонавий аранжировка услубларининг уйғунлиги яққол намоён бўлади. Хусусан, халқаро фестиваллар учун яратилган мадҳиявий кўшиқлар миллий мусиқий маданиятимизнинг замонавий қиёфасини акс эттириб, унинг халқаро миқёсда танилишига хизмат қилмоқда [2].

Замонавий вокал асарларда мусиқа ва шеърий матннинг ўзаро уйғунлиги муҳим аҳамият касб этади. Чунки кўшиқнинг таъсирчанлиги нафақат мусиқий оҳанг, балки шеърий ғоя ва бадий образлар билан ҳам бевосита боғлиқдир [6]. Ватан мавзусидаги кўшиқларда миллий рамзлар, она замин образи, тинчлик ва мустақиллик ғоялари кўп учрайди. Бу эса тингловчи қалбида юртга муҳаббат ва фахр туйғуларини шакллантиришга хизмат қилади.

МУҲОКАМА

Таҳлил натижалари Ватан мавзусидаги вокал асарларнинг бадий-эстетик ва тарбиявий аҳамиятини янада чуқурроқ англаш имконини беради.

Эстрада кўшиқчилигида вокал ижрочилиги ҳам муҳим ўрин тутади. Ижрочининг сахна маданияти, ҳиссий талқини ва вокал маҳорати асарнинг мазмунини тўлиқ очиб беришда асосий омиллардан бири ҳисобланади [1; 5]. Шу сабабли бугунги кунда мусиқа таълими тизимида вокал ижрочилигига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ватан мавзусидаги кўшиқлар ёш хонандаларнинг ижодий тафаккурини ривожлантириш ва уларда миллий кадриятларга ҳурмат туйғусини шакллантиришда муҳим амалий манба бўлиб хизмат қилмоқда.

Бундан ташқари, замонавий медиа макон ва телевидение орқали Ватан мавзусидаги кўшиқларнинг кенг тарғиб қилиниши миллий мусиқа маданиятининг оммалашувида катта ҳисса қўшмоқда [4]. Телевизион концертлар, мусиқий фестиваллар ва ижтимоий тармоқлар орқали тарқатилётган вокал асарлар кенг жамоатчилик, айниқса ёшлар орасида миллий мусиқага қизиқишни кучайтирмоқда.

Жаҳон мусиқашунослигида оммабоп мусиқа ҳамда медиа маконнинг ўзаро алоқаси кенг ўрганилган бўлиб [6; 7], бундай назарий ёндашувлар миллий эстрада санъатида Ватан

мавзусининг замонавий медиа воситалари орқали тарғиб этилишини тушунишда муҳим методологик асос бўлиб хизмат қилади.

Шунингдек, Ватан мавзусидаги қўшиқлар инсоннинг маънавий-ахлоқий тарбиясида ҳам муҳим ўрин эгаллайди. Уларда халқнинг тарихи, миллий кадриятлари ва маънавий мероси бадиий ифода воситалари орқали акс эттирилиб, ёш авлодни ватанпарварлик ва миллий ғурур руҳида тарбиялашга хизмат қилади. Бундай асарлар орқали инсон қалбида юрт тақдирига дахлдорлик ҳисси шаклланади.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, ўзбек эстрада санъатида Ватан мавзусининг муסיқий ва бадиий талқини миллий маданиятимизнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Бу каби вокал асарлар нафақат эстетик завқ бағишлайди, балки ёшларни миллий ғоя, маънавий кадриятлар ва ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ҳам муҳим маънавий восита вазифасини бажаради. Замонавий муסיқа маданиятида бундай асарларни яратиш ва тарғиб қилиш миллий санъатимиз таракқиёти учун муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исламова Р.Р. Вокальный ансамбль. ОТМ учун ўқув қўлланма. – Т.: ЎзДК нашриёти, 2008.
2. Исламова Р.Р. Основы шоу-бизнеса. ОТМ учун ўқув қўлланма. – Т.: «Санъат» нашриёти, 2016.
3. Islamova R. Stylist of Choral Cycle A'cappella «Rubai Khayyam» by Dilorom Amanullaeva // Eurasian Music Science Journal. – 2019. – № 2. – С. 39–48. <https://eamsj.uz/index.php/eamsjournal/article/view/15>
4. Исламова Р.Р. Изучение предмета «Основы шоу-бизнеса» в свете инновационных образовательных технологий и интерактивных методов // Проблемы современной науки и образования. – 2020. <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-predmeta-osnovy-shou-biznesa-v-svete-innovatsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy-i-interaktivnyh-metodov>
5. Амануллаева Д.Д. Эстрада хонандалиги. ОТМ учун ўқув қўлланма. – Т.: «Санъат» нашриёти, 2015.
6. Фрит С. Performing Rites: On the Value of Popular Music. – Harvard University Press, 1996. (Ижро маросимлари: оммабоп муסיқанинг кадрияти ҳақида).
7. Аусландер П. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. – 2-нашр. – Routledge, 2008. (Жонли ижро: медиатизациялашган маданиятда сахна ижрочилиги).